

Analisis Kepatuhan Keamanan Aplikasi Belajar dan Mengajar Online

Intania Chantika Alina, Nafchah Fudla Mukholladah* and Nur Aini Rakhmawati

Departemen Sistem Informasi, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya, Indonesia

*email: nafchahfudla5@gmail.com

Keywords: a; b; c

Abstract. This document describes the requirements for manuscripts submitted to COLLNET2011. The document can be used as a template in two ways: Either you can write your manuscript directly in this document, or you can paste an already prepared manuscript into this document. All styles needed for formatting your manuscript are embedded in this document, and allow easy formatting of the text (details are given below).

As for the abstract, an informative abstract of up to 200 words should appear on the first page.

1. Introduction

Keamanan dalam suatu sistem tentunya sangat dibutuhkan untuk menjaga integritas data yang terkandung dalam sistem tersebut. Untuk menjaga integritas data yang muncul setelah sistem tersebut terkoneksi dengan jaringan komputer dan terhubung dengan internet. Integritas data tersebut digunakan oleh dua perspektif yang berbeda yaitu *user* dan *admin*. Salah satu sistem yang digunakan oleh perspektif tersebut adalah sistem pembelajaran elektronik yang disebut dengan *E-learning*.

E-learning merupakan media pembelajaran dalam pendidikan yang memberikan peran sangat penting dan fungsi yang besar bagi dunia pendidikan yang selama ini dibebankan dengan banyaknya kekurangan dan kelemahan pendidikan seperti keterbatasan ruang dan waktu dalam proses belajar mengajar, *E-learning* bersifat jaringan, yang membuatnya mampu memperbaiki secara cepat, menyimpan atau memunculkan kembali, mendistribusikan, dan *sharing* pembelajaran dan informasi (Rosenberg, 2001). *E-learning* kini sudah banyak digunakan oleh para tenaga pendidikan yang terbuka dan jarak jauh. Berdasarkan Suarta Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 107/U/2001 (2 Juli 2001) tentang 'Penyelenggaraan Program Pendidikan Tinggi Jarak Jauh', maka kapasitas menyelenggarakan pendidikan terbuka dan jarak jauh menggunakan *E-learning* telah diizinkan, juga telah memanfaatkan keunggulan *E-learning*.

Penelitian ini melakukan analisis kepatuhan keamanan *E-learning*, maka diperlukan pengendalian akses terhadap sistem itu.. Namun integritas dan keamanan data yang tersimpan dalam sistem harus dijaga keasliannya. Sehingga dapat dipastikan bahwa data tersebut tidak dapat di modifikasi dan terjaga keasliannya, terkecuali untuk data-data yang bersifat fleksibel untuk dimodifikasi, sistem dapat di akses di mana pun harus menjadi hal yang diperhatikan, sehingga *avability* dari sistem dapat terpenuhi.

2. Metodologi

Metode utama dari penelitian ini dimulai dengan pemilihan sampel aplikasi belajar dan mengajar *online*, observasi, kategorisasi, dan yang terakhir adalah analisis.

Gambar 1. *Flowchart* Metodologi
(Khairunisa et al., 2020)

2.1 Observasi

Observasi dibuat dengan cara mengidentifikasi poin-poin seperti pengembang, jumlah uduhan, penilaian, waktu akses, kebijakan privasi, dan data pengguna yang diminta aplikasi untuk masing-masing aplikasi. Berikut tabel daftar aplikasi belajar dan mengajar *online* yang akan dianalisis:

Tabel 1. Daftar Aplikasi Belajar dan Mengajar *Online*

Aplikasi	Pengembang	Jumlah Unduhan (K+)	Penilaian	Diakses pada
Ruangguru	ruangguru.com	10.000	4,5	September 2021
Zenius	PT Zona Edukasi Nusantara	1.000	4,7	September 2021
Pahamify	Pahamify	1.000	4,6	September 2021

Tabel 1 memberikan informasi tentang masing-masing aplikasi belajar dan mengajar *online*.

2.2 Kategorisasi

Kategorisasi yang dimaksud yaitu kategorisasi izin akses yang diminta aplikasi, dengan memproteksi akses aplikasi terhadap data dan tindakan yang dibatasi. Perizinan di Android dibagi menjadi 3 (tiga) kategori yang ditetapkan oleh Google. Pertama, izin waktu penginstalan (*install-time permissions*) yang memberi akses terbatas pada data yang dibatasi dan memiliki beberapa sub-kategori termasuk izin biasa dan izin tanda tangan. Izin biasa (*normal permissions*) yang memberikan akses aplikasi pada data dan aktivitas di luar *sandbox* serta dapat menimbulkan risiko yang relatif minimal terhadap privasi pengguna dan fungsionalitas aplikasi lain. Sedangkan, izin tanda tangan (*signature permissions*) yang hanya diberikan oleh sistem jika aplikasi yang meminta ditandatangani dengan sertifikat yang sama dengan yang menyatakan izin. Kedua, izin waktu berjalan (*runtime permissions*) atau dikenal sebagai izin berbahaya yang memberi aplikasi yang meminta akses tambahan ke data yang dibatasi yang dapat berbahaya bagi pengguna. Ketiga, izin spesial (*special permissions*) yang diberikan untuk fungsi aplikasi tertentu, yang hanya dapat ditentukan oleh platform dan OEM (*Developers*, 2021).

2.3 Analisis

Pada analisis, dilakukan analisis kategori izin akses aplikasi dan data pribadi yang diminta, hubungan hasil analisis kategori izin akses dengan jumlah unduhan, penilaian, dan hukum perlindungan data pribadi, serta analisis tentang kepatuhan kebijakan privasi pada masing-masing aplikasi belajar dan mengajari *online*.

References

Khairunisa, S. A., Mardiyah, A., Agustine, E., Rakhmawati, N. A. (2020). Analisis Kepatuhan Keamanan Aplikasi E-Goverment Tingkat Daerah sebagai Penunjang New Normal. *Jurnal Sistem Informasi dan Telematika*, 11(2).

Developers. (2021). Permissions on Android. Developers. Retrieved from <https://developer.android.com/guide/topics/permissions/overview>

KEAMANAN E-LEARNING MENGGUNAKAN METODE SQUARE

https://www.academia.edu/18056542/KEAMANAN_E_LEARNING_MENGGUNAKAN_METODE_SQUARE